

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 15 N° 2

Julio - Diciembre 2025

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

ESPACIO ARTÍSTICO CULTURAL

Miradas que nos Definen: Una Exhibición de Resiliencia, Asombro y Verdad

Por Romina De Rugeriis (Coordinadora)

Más allá de la técnica y el color, el arte es el pulso de la condición humana. Este encuentro de talentos, impulsado por la REDIELUZ, no solo premia la destreza, sino la valentía de artistas que se atreven a desnudar sus subjetividades y convertir el miedo, el asombro y la rutina en espejos donde la sociedad puede mirarse.

La exposición es una profunda conversación sobre la resiliencia y el poder de la mirada como acto de creación y protección. Los artistas emergentes han transformado sus vivencias internas en testimonios plásticos, trascendiendo las aulas para recordarnos que las artes son el espacio vital donde lo intangible adquiere forma.

Este acto reafirma y honra la creatividad de los ganadores de los concursos:

- Miradas que narran (Arte)
- Miradas que protegen (Fotografía)
- Capturando lo impresionante (Fotografía oftalmológica)

Concursos Artísticos REDIELUZ 2025

Retrato del Concurso del Padrino Epónimo Dr. Miguel Brito

Primer Premio

Artista: María Carlota Rodríguez Pérez

Facultad: Odontología LUZ

Técnica: Lápices de grafito sobre cartulina bristol

Dimensiones: 26 x 33 cm

Marco: Cartulina doble faz y acetato fotográfico

Valoración: Por el dominio técnico del grafito, resolviendo con habilidad los claroscuros y otorgando al retrato una atmósfera realista y humana.

Segundo Premio

Artista: Karen Parra

Facultad: Experimental de Arte
Escuela de Artes Plásticas - 5to Semestre

“Retrato”

Valoración: Obtiene el 2do lugar por el manejo expresivo de los medios pictóricos, definiendo el personaje con trazos libres, abruptos y ligeros, desplegados en favor de la construcción y definición plástica del retrato.

Tercer lugar

Título: Homenaje a Miguel Brito.

Técnica: Retrato a Carboncillo.

Artista: Clenticia Urdaneta.

Facultad: FEDA Facultad Experimental de Arte.

Carrera: Música / Mención Ejecución Instrumental/ semestre: 3

Nota: No hay mayor reconocimiento que el homenaje por medio de él, enaltecemos y valoramos la labor y el trabajo de aquellos que con dedicación y amor aportan cambios significativos en nuestra sociedad. Es por ello mi humilde homenaje al Dr. Miguel Brito.

Valoración: Obtiene el 3er lugar, por la resolución en base a trazos de líneas esbozadas a carboncillo, definiendo planos de profundidad, acentuando los tonos, para así establecer con oficio los volúmenes y la atmósfera, definiendo el carácter del personaje.

Concurso “Miradas que Narran”

El poder de la mirada en el arte

Una mirada lo revela todo en la composición pictórica: los ojos son el vehículo que ancla inmediatamente la conexión emocional con el entorno. La expresión en los ojos, la dirección de la mirada y la postura pueden transmitir una amplia gama de emociones, como alegría, tristeza, ira, sorpresa o miedo. La expresión del rostro y la mirada revelan la complejidad de la condición humana.

A través de este concurso invitamos a los artistas a reflejar historias a través del elemento más poderoso, revelador y evocador del mundo interior: los ojos, ventanas del alma y espejos de nuestro tiempo.

Primer Premio

Artista: Laura Aldana

Facultad: Experimental de Artes

Título: *Surcos de la memoria*

Técnica: Acrílico sobre tela

Dimensiones: 50 x 70 cm

Valoración: Por la calidez y nostalgia expresadas en la mirada del personaje, resuelta con empastes de luz sobre la penumbra.

Nota de la artista: Se trata de un retrato de la mirada de mi padre, cuyas cuencas hundidas y ojos enrojecidos, delatan la perspectiva de un hombre que se ha pasado la vida detallando cada momento que ha presenciado, para grabarlo fielmente en su memoria. Memorias que dejan una marca nostálgica incluso en su piel.

Segundo Premio

Artista: Karen Parra

Facultad: Experimental de Artes

Artes Plásticas - 5to Semestre

“La vida llega”

La vida llega, está inspirada en sanar, y el miedo que conlleva abrirse al cambio. Como una intervención divina, la felicidad sorprende, y quizás aterra. El encontrar una musa, encontrar un propósito, el encontrarse, son todos temas presentes en la obra, es la mirada de alguien que ha visto con claridad por primera vez. Con el color volviendo a la calidez, quise transmitir este shock de sensaciones, y la pincelada gruesa representando el desorden.

Valoración: Obtiene el 2do. lugar por el manejo de los medios de expresión, que evidencian la angustia y quizás la sorpresa, ante un hecho experimentado emocionalmente, manifiesto en este personaje de enigmática y fulgurante mirada, que nos llama a reflexionar sobre las expectativas y desaires de la conducta humana.

Tercer Premio

La obra busca representar el encierro mental o físico, que altera nuestra cotidianidad y perturba nuestras vidas; siendo el desasosiego lo que viene justo antes de la resiliencia.

Artista: Dannymar Graterol

Título: Desasosiego

Medidas: 50x80cm

Técnica: Óleo sobre lienzo

Valoración: Obtiene el 3er. lugar por el manejo y resolución a través de la pintura de la figura humana, que comunica a través de la mirada, su estado de indefensión, ante el dilema del encierro mental, como aislamiento de una realidad que a veces agobia, controla y reduce nuestra capacidad de desenvolvernos, con absoluta libertad en nuestro propio mundo.

Mención Especial

Artista: Yeliza Albarran

Estudiante del 7mo. semestre de Trabajo Social

Los jurados fueron los Artistas: Gustavo París, José Enrique González y Gabriela Brito

Concurso de Fotografía “Miradas que Protegen”

Esta edición propone una reflexión visual sobre el medio ambiente que habitamos y cohabitamos: aquello que vemos todos los días —naturaleza urbana, paisajes, elementos del entorno— y que muchas veces pasa desapercibido.

¿Cómo vemos nuestro entorno?
¿Qué revela nuestra manera de mirar?
La fotografía se convierte aquí en un acto de observación y también de celebración de lo que permanece, resiste y florece a nuestro alrededor.

Primer Premio

Artista: Jean-Pierre Leiba

Carrera: Artes Escénicas, Mención Artes Audiovisuales (FEDA-LUZ)

Valoración: Por el uso de metáforas visuales, manejo de luz natural y composición emocionalmente evocadora.

Segundo Premio

Artista: Pedro Ramírez

Estudiante de la Maestría en Antropología

Valoración: Por documentar la cotidianidad, o escenas comunes del día a día de la ciudad, mostrando lo interesante de lo ordinario, en escenas que a menudo pasan desapercibidas.

Tercer Premio

Artista: Marlyn Hernández Palencia

Estudiante/ Facultad de Arquitectura y diseño (fadluz) / Escuela de diseño

Valoración: Por la utilización del detalle resaltando aspectos de la realidad que de otro modo pasarían desapercibidos, y son fundamentales para ofrecer una perspectiva única sobre la belleza de lo cotidiano.

Mención Especial en el Concurso de Fotografía

“Miradas que protegen”

Autora: Crisbelis González

Estudiante de la Escuela de Fotografía Julio Vengoechea

Nota de la Artista: Expresar a través de mi fotografía la rugosidad, las sombras y los huecos del tronco, no solo son textura, sino que insinúan la edad, el sufrimiento y la resiliencia del árbol. Cada grieta parece ser una arruga que guarda una historia. La “mirada” que emerge de la corteza parece ser la de un “testigo silente” que ha visto pasar el tiempo y tiene infinitas historias que contar.

Jurado: Fotografías Mireya Ferrer, Guary Otero

Concurso de Fotografía “Capturando lo Imposible”

Primer Premio

Autores: Dr. Alfredo Fernández, Dr. Miguel Brito, Dra. Irma Martínez, Dra. Carmen Arocha, Dra. Mariloly Salazar, Dra. Laura Reyes. Universidad del Zulia

Descripción: Se trata de paciente preescolar femenina de 5 años de edad, sin antecedentes de importancia, quien es valorada por nuestro servicio por disminución de la agudeza visual según referencia materna, que dificulta el desempeño escolar y actividades cotidianas.

Agudeza visual OD 20/40 OI PL Biomicroscopia dentro de los límites normales, Oftalmoscopia indirecta, se evidencia desprendimiento de retina seroso en cuadrante inferotemporal, con compromiso macular y anillo de fibrosis subretiniano peridiscal, simulando hundimiento del nervio óptico patrón vascular anormal.

SEGUNDO
LUGAR

Dra. Grecia Bedoya
Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño

Jurado Evaluador del Concurso de Fotografía
Oftalmológica "Capturando lo imposible"

Dr. Nelson Sanguinetty; Dr. Miguel Brito Rodríguez;
Dra. María Gabriela Martínez; Dra. Mary Carmen Oliveros;
Dr. Jean Carlos Morales; Dra. Nelly Rosillo Pereira,
Dr. Diogenes Solorzano González